

УДК 541-67;863

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРЕПОДАВАНИИ КУРСА «ФИЗИКИ»

АДГЕЗАЛОВА ХАТЫРЯ АГАКАРИМ КЫЗЫ

доцент, доктор философии по физике, АГПУ, Баку, Азербайджан

***Аннотация:** В последнее время в образовательных учреждениях широко используются информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), что способствует интенсивному развитию учебного программного обеспечения, которое позволяет успешно решать многие задачи современного образования. Поэтому одной из основных моих целей является повышение темпов внедрения ИКТ в образовательный процесс.*

***Ключевые слова:** компьютерная техника, физическое образование, современные технологии, ИКТ, компьютер.*

Физика как наука построена на использовании многочисленных моделей, изучение которых позволяет выводить физические законы, строить физические теории, проводить реальные и виртуальные эксперименты.

Использование компьютера в учебном процессе – это один из способов поднять интерес студентов к изучению предмета, реализовать идеи развивающего обучения, повысить темп занятия, увеличить объем самостоятельной работы. Способствует развитию логического мышления, культуры умственного труда, формированию навыков самостоятельной работы.

Компьютер – оперативное средство наглядности в обучении, в отработки практических умений учащихся, в работе со схемами, таблицами, графиками, условными обозначениями и т.д.

Широкое применение презентационных технологий позволяет:

- визуализировать изучаемые процессы и явления;
- обеспечить дозированность получаемой информации;
- придать выразительность процессу обучения;
- повысить информативность урока;
- увеличить эффективность процесса обучения.

Все это позволяет сделать процесс обучения более наглядным, зрелищным, формирует у учащихся визуальное мышление. Кроме того, учащиеся могут самостоятельно моделировать явления и физические процессы. При необходимости можно вернуться и повторить какой – либо фрагмент. Студенты могут собрать электрическую цепь, выбирая виртуальный элемент; наблюдать процесс диффузия и т.д.

Помимо этого, пользу может принести использование обучающих программ и ресурсов Интернета для расширения кругозора учащихся, получение дополнительного материала, выходящего за рамки учебника или лекции.

Проектная деятельность учащихся как элемент учебного процесса способствует творческому развитию личности. Презентации проектов могут происходить с использованием интерактивной доски. Создавая собственную модель какой либо физической темы, обучающийся не только повышает свои знания по предмету, начинает осознавать метод научного познания физики как науки, он учится работать с информационным потоком из самых разных источников, например, используя ресурсы Интернета.

Важную роль может сыграть компьютер, как инструмент контроля знаний, умений и навыков, учащихся при решении тестовых задач, проверки знаний физических формул, умений переводить физические величины в систему «СИ» и выразить из формул неизвестные величины.

Возможности информационно – коммуникационных технологий при правильной организации учебной деятельности позволяют решать многие проблемы преподавания физики, обеспечивают высокий уровень усвоения знаний.

Из всего изложенного выше можно сделать следующие выводы:

1. Применение компьютеров в образовании привело к повышению качества обучения.
2. Использование информационно – коммуникационных технологий помогут сделать занятия по «Физике» более интересными для учащихся.
3. Проектная работа студентов способствует развитию навыков исследовательской деятельности.
4. Иногда невозможно проделать эксперимент из-за отсутствия или поломки того иного прибора. Имеющиеся видеоматериалы позволяют устранить такого рода недостатки уроков физики.

Таким образом, ИКТ могут существенно повысить эффективность образовательного процесса, решить стоящие перед образовательными учреждениями задачи воспитания всесторонне развитой, творчески свободной личности.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. Гасанов О.М., Адгезалова Х.А., Гусейнов Д.И. //Исследование проблем и перспектив использования компьютерных технологий в средней школе по физике// ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ, №87, Июль 2022 Самара, ст. 46-49.
2. Гасанов О.М., Адгезалова Х.А., Гусейнов Д. И. //Особенности виртуального эксперимента в преподавании физики// Журнал «Инновационные научные исследования», выпуск №4-1(18) Апрель 2022, Уфа.
3. Гасанов О.М., Адгезалова Х.А., Гусейнов Д. И. // Организация образовательного процесса при реформировании системы образования на современном этапе // Обучение физике и астрономии в общем и профессиональном образовании, Сборник трудов XXII Всероссийской научно-практической конференции, Иркутск, 27-28 марта 2024 г., ст. 37-44.
4. Гасанов О.М., Адгезалова Х.А., Гусейнов Д. И. // Рекомендации по выполнению компьютерных лабораторных работ по физике// XV Международная научно-практическая конференция, Инновационный потенциал развития науки в современном мире: технологии, инновации, достижения, 24 мая 2024 г. Уфа, Россия. ст. 391-395.
5. Гасанов О.М., Акберова Г.Э., Асланов Г.А., Адгезалова Х.А., Гусейнов Д.И. // Роль использования игр и проектов в эффективном преподавании физики// МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «IN THE WORLD OF SCIENCE AND EDUCATION» 15 мая 2025 г. Almaty, Kazakhstan ,ст. 5-13.